

NEVA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
NEVA JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

E-ISSN: 3149-8248

Yıl/Year: 1 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1

Aralık/December-2025

**The Killing Vote Dizisinde Kolektif Öfkenin İnşası: Duygulanım Kavramı ve
Fenomenolojik Yöntemle Bir Değerlendirme**

In the Killing Vote Series The Construction of Collective Anger: An Assessment Using
the Concept of Affect and the Phenomenological Method

NİL GÜREL

YLAkdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Master's, Akdeniz University Institute of Social Sciences

nil.gurel07@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0599-1379>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21142107>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 14.10.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 12.12.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 29-41

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Burak GÜNDOĞDU/ TÜRKİYE

ÖZET

Sinema, bir temsil olma özelliğinin yanında yaşanan bir deneyim niteliğini de taşımaktadır. Fenomenolojik yaklaşımlar sinemanın bu niteliğini ortaya koyup anlamlandırma noktasında yol gösterici olmaktadır. Çalışmada bir Güney Kore Dizisi olan *The Killing Vote* (Öldüren Oylama), Maurice Merleau Ponty'nin "beden-özne" kavramı, Deleuze ve sonrası gelişen *Duygulanım Teorisi* (Affect Theory) ve Levinas'ın "Öteki" etiğinin harmanlanmasıyla oluşturulan fenomenolojik bir yaklaşım çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmayla dizideki "adalet" mekanizmasının rasyonel bir hukuk arayışının ötesine geçerek bedensel bir ani tepki ve bireysel duygulanım patlamasının nasıl kolektif hale dönüşerek inşa edildiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Fenomenolojik Yaklaşım, Sinema Felsefesi, Sinema Psikolojisi, Beden-Özne, Duygulanım Teorisi, Levinas Etiği

ABSTRACT

Cinema, in addition to being a representation, also possesses the quality of a lived experience. Phenomenological approaches guide the revelation and understanding of this quality of cinema. In this study, the South Korean drama *The Killing Vote* is analyzed through a phenomenological approach that combines Maurice Merleau-Ponty's concept of "body-subject," Deleuze's and subsequent developments in Affect Theory, and Levinas's ethics of the "Other." The study reveals how the "justice" mechanism in the series transcends a rational search for law, constructing a collective reaction and an outburst of individual emotion through a sudden bodily response.

Keywords: Cinema, Phenomenological Approach, Philosophy of Cinema, Psychology of Cinema, Body-Subject, Affect Theory, Levinas Ethics,

GİRİŞ

Sinema çalışmaları incelendiğinde son zamanlarda göstergebilimsel, psikanalitik ve metin odaklı çalışmaların yanında izleyicinin bedensel yaklaşımını merkeze alan fenomenolojik yaklaşımlara da yer verildiği görülmektedir. Fenomenolojik yaklaşımdan hareketle ifade edilecek olunursa sinema sadece bir “temsil” değil aynı zamanda yaşanan bir deneyimdir. Çalışmada önce dizinin analizinin dayandığı kuramsal yaklaşım detaylandırılacak sonra kuramsal yaklaşım ışığında dizi analiz edilecektir. Buna göre Maurice Merleau Ponty’nin “beden-özne” kavramı, Deleuze ve sonrası gelişen *Duygulanım Teorisi* (Affect Theory) ve Levinas’ın “Öteki” etiğinin harmanlanması ile oluşturulan fenomenolojik yaklaşım çerçevesinde dizi değerlendirilecektir.

1.SİNEMADA TEMSİLDEN DENEYİME DOĞRU FENOMENOLOJİK EVRİM

Sinema tarihi mercek altına alındığında kuramsal çalışmaların uzun bir süre filmi dilsel bir sistem olarak ele aldığı dolayısıyla izleyiciyi de bu sistemi deşifre eden bir zihin olarak görerek göstergebilimsel ve psikoanalitik yaklaşımlara ağırlık verdiği görülmektedir. Ancak güncel literatür ekseninde değerlendirilecek olursa bilhassa dijitalleşen görüntü rejimleri ve değişen izleyici pratikleri beraberinde sinemaya yaklaşımını da dönüştürmüştür. Buna göre sinema “sadece okunacak bir metin” değil, fenomenolojik yaklaşımların vurguladığı gibi aynı zamanda “yaşanan bir deneyimdir.”. O yüzden ki göstergebilim ve içerik analizi çalışmalarının yanında fenomenolojik yaklaşımlara dayalı çalışmalar yapmak literatüre yeni bakış açıları kazandıracak ve zenginlik katacaktır.

Savaş¹ belirttiği üzere, sinema yirminci yüzyılda “çağın tanığı” olma sorumluluğunu üstlenen bir sanattır. Bu tanıklığın gerçekleşebilmesi de sadece hikaye anlatımıyla değil, sinemanın estetik dili ile düşüncenin dili arasında kurulan karşılıklı ilişkiye bağlıdır.

Fenomenolojinin temeli Husserl’in² “şeylerin kendisine dönelim” fikrinden beslenmektedir. Bu noktada fenomenolojik sinema yaklaşımı, zihin-beden ikiliğini reddederek, filmin izleyicide uyandırdığı bedensel ve duyuşsal yankıyı odağına alır. Dolayısıyla sinemanın izleyiciye dünyayı verili kalıplarla sunmasından ziyade algının ilk anındaki tazeliğiyle sunma potansiyeli taşıyabileceği sonucuna ulaşılabilir.

1.2.Merleau-Ponty’nin Algı Fenomenolojisi Ekseninde Beden-Özne

¹ Hakan Savaş, “Fenomenolojik Bakış ve Sinema”, *Kurgu Dergisi* 19 (2002)

² Edmund Husserl, *Ideas About a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy: First Book*, çev. F. Kersten (Dordrecht: Springer, 1983)

Merleau-Ponty'nin³ “Algının Fenomenolojisi” eserinde geliştirdiği “*Beden-Özne*” kavramı fenomenolojik sinema yaklaşımının temel dayanağını oluşturmaktadır. Geleneksel felsefe bedeni dünyadaki nesnelere biri olarak konumlandırırken Merleau-Ponty, bedeni dünyayı deneyimlemenin yegâne aracı ve merkezi olarak konumlandırmaktadır.

Yılmaz⁴, feminist film fenomenolojisi üzerine yaptığı çalışmasında vurguladığı husus, bu yaklaşımın “bedenleşmiş ve konumlanmış deneyim” (embodied experience) ile anlamlandırma çabası olduğudur. Buradan ulaşılabilecek sonuç, izleyicinin ekran karşısında sadece gözüyle var olan soyut bir öznenen ibaret olmadığıdır. Birey yani izleyici, gerek teniyle gerek kaslarıyla ve sinir sistemiyle algılayan bütüncül bir bedendir. Yılmaz'ın⁵ çalışmasından anlayabileceğimiz üzere sinematik deneyim, görme duyusunun dokunsal nitelikler kazandığı yani *haptik bakış* barındıran ve izleyici ile film arasındaki sınırların eridiği bir süreçtir.

Medin ve Bünyamin⁶ ise, Imagine filmi üzerinden yaptıkları analizde, sinemanın “nitelikli düşünme sürecinin önemli bir formu” olduğunu vurgulamışlardır. Onların fenomenolojik bakış açısına göre görme fragmanlaşmakta ve özne-nesne ilişkisi yeniden kurularak bir süreç oluşmaktadır. Artık izleyici, dışarıdan bakan bir gözlemci konumunu aşmakta adeta filmin içerisine girmekte yani film dünyasına “yönelmiş” bir bilincin o dünyayla hemhal olan bir düzeye ulaşmaktadır. Merleau-Ponty'nin⁷ “*dünyanın teni*” kavramı tam da bu durumun ifadesidir. Gören de görülen de aslında aynı ontolojik kumaştan yapılmıştır. O yüzden “film izlemek dünyaya dokunmaktır” denilebilir.

1.3.Biliş Öncesi Yoğunluğun Kavramlaştırılması: Duygulanım (Affect) Teorisi

İfade etme ve anlamlandırma sürecine girmeden hemen öncesi “*hissedilen şey*” olarak ifade edilebilecek “*duygulanım*”, fenomenolojik deneyimin en kritik katmanıdır.

³ Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, çev. Colin Smith (London: Routledge, 2002)

⁴ Cansu Yılmaz, “Bedenselleşen Sinema: Film Fenomenolojilerinde Feminist İmgelem”, *sinecine* 13/1 (2022).

⁵ Yılmaz, “Bedenselleşen Sinema”

⁶ Bünyamin Duranoğlu, “Imagine Filmi Ekseninde Romantik Bakışla Fenomenolojik Bir Film Düşünme Pratiği”, *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 52 (2023)

⁷ Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*

Ulutaş⁸, Spinoza, Deleuze ve Massumi'den hareketle sinema çalışmalarında oldukça önem taşıyan bir ayrım olan “*Duygu*”(Emotion) ile “*Duygulanım*” (Affect) farkını netleştirmiştir. Buna göre; üzüntü, neşe, korku gibi isimlendirilmiş, tanımlanmış ve öznenin niteliklerine dahil edilmiş durumlar “duygu” olarak ifade edilmektedir. “*Duygulanım*” ise bedenin etkileme ve etkilenme kapasitesidir. Yani “hissedilen şeyi” andlandırmadan önce bilinçdışı ve bedensel yoğunluktur.

Ulutaş⁹, çalışmasında sinemanın izleyici bedeni üzerinde güç uyguladığını belirtir. Bilhassa şiddet, gerilim ve aksiyon içeren sahnelerde izleyicinin deneyimlediği irkilme, mide kasılması veya nefes tutma, bilişsel bir karardan, ifade etmeden önce gelen saf duygulanımsal tepkilerdir. Aslında izleyici filmi düşünmeye yönelmeden önce onu hissetmektedir.

Ayrıca Ulutaş ve Koca¹⁰ çalışmalarında değindikleri “ruh halleri” kavramı da duygulanım sürecinin bir parçasını teşkil etmektedir.

1.4. Levinas'ın “Ötekinin Yüzü” Ekseninde Etik Karşılaşma

Sinemanın bedensel ve duygulanımsal gücü, “Öteki” ile nasıl bir bağlantı kuruyoruz?” sorusunu da ister istemez beraberinde getirmektedir. Demir¹¹, çalışmasında Levinas felsefesine odaklanarak etiği, “öteki”nin ontolojik konumuyla ilişkilendirir.

“Yüz” (Le Visage), Levinas etiğinin odağında yer alan bir kavramdır. Yüz, çıplaktır, savunmasızdır ve beni “Öldürmeyeceksin” buyruğuyla sonsuz bir sorumluluğa yönlendirir. Fakat, günümüz modern medyası bu yüz yüze karşılaşmayı dolayımlyarak etik ilişkin evrilmesine neden olabilir. Şerbetçioğlu¹², *Hunger* film çalışmasında, iktidar ilişkilerinin “gösteri” üzerinden kurulduğunu ve bedenin arzu nesnesine dönüştüğünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla iktidar sadece fiziksel baskı ile değil, bakışın(gaza) yönetilmesiyle de meşruiyetini korur.

⁸ Selçuk Ulutaş, “Sinemada Duygulama, Duygulanım ve Güç İlişkisi: Yol Kenarı Filmi İncelemesi”, *Tarih Okulu Dergisi* 15/56 (2022)

⁹ Ulutaş, “Sinemada Duygulama, Duygulanım ve Güç İlişkisi: Yol Kenarı Filmi İncelemesi”, 2022

¹⁰ Selçuk Ulutaş - Serhat Koca, “Sinema Filmlerinde Ruh Halleri: Tabutta Rövaşata Filminin Fenomenolojik İncelemesi”, *Tykhe* 8/15 (2023), 398.

¹¹ Can Murat Demir, “Levinas Felsefesine Bir Uzanım: Öteki'nin Ontolojik Konumlandırılması”, *Middle Black Sea Journal of Communication Studies* 9/2 (2024), 153.

¹² Necatcan Şerbetçioğlu, “Görkemli Tabağın Ardındaki Yoksulluk: Hunger (2023) Filminde İktidar, Gösteri ve Etik Direniş”, *TİRAD Tirebolu İletişim Fakültesi Akademik Dergisi* 2/2 (2025), 185.

Merleau-Ponty'nin "beden-özne" anlayışı, Deleuze'ye dayanan "duygulanım"ın yoğunluğu ve Levinas'ın etiğe bakışının birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar olduğu söylenebilir. Bu teorik çerçeveden hareketle "*The Killing Vote*" dizisindeki "adalet" mekanizmasının sorgulanması ve rasyonel bir hukuk arayışından önce mekanizmanın *katharsis* hatta "spazm" olarak nasıl inşa edildiğini değerlendirmek yerinde olacaktır.

2.ARAŞTIRMA

Çalışmada bir Güney Kore dizisi olan "*The Killing Vote*" dizisi, Merleau-Ponty'nin "beden-özne" anlayışı, Deleuze'nin "Duygulanım Kuramı" ve Levinas'ın etik yaklaşımı ışığında fenomenolojik yöntemle değerlendirilmiştir. Çalışmada detaylı bir analizden ziyade oluşturulan kuramsal bir çerçevede genel bir değerlendirme yapılmıştır.

2.1. Yöntem, Evren ve Örneklem

Çalışmada fenomenolojik bir yaklaşım kullanılmıştır. Kuramsal çerçeve ve uygulanacak yöntem bağlamında amaçlı örneklem yöntemiyle "*The Killing Vote*" dizisi seçilmiştir. Literatür taramasında "*The Killing Vote*" dizisini ele alan bir çalışma görülmemektedir. Dizi güncel literatürde kullanılan analiz yöntemlerinden hareketle fenomenolojik bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

2.3.Çalışmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Suç ve gerilim türündeki tüm Kore dizilerinin ve seçilen dizinin de tüm bölümlerinin zaman kısıtı nedeniyle tek tek analiz edilememesi çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

2.4.Dizinin Künyesi ve Konusu

"*The Killing Vote*"(Öldüren Oylama) dizisi; adalet, hukuk sistemi ve halkın öfkesini merkeze alan çok katmanlı, karanlık, distopik; senaryosunu Jo Yoon Yong 'un yazdığı yönetmenliğini Park Shin Woo'nun yaptığı 2023 yapımı her bölümü yaklaşık bir saat süren on iki bölümlük bir Güney Kore Dizisidir. Dizi, günümüzün dijitalleşen teknolojisi ve yapay zeka çağında mümkün olabilecek distopik bir senaryo içerir.

Dizinin konusu özetlenecek olursa, 18 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların telefonuna gizemli bir uygulama yüklenir. "Gaetal"(Köpek Maskesi) adını kullanan meçhul bir figür bazı kişileri hedef alıp öldürmektedir. Hedef aldığı kişiler yasaların yetersiz kaldığının göstergesi olarak, suçlu olduğu bariz olan ama serbest bırakılmak durumunda kalınan veya hafif cezalar alan kişilerdir.

Sistem 3 aşamada işlemektedir. 1. Aşamada Gaetal, hedefteki kişinin dosyasını ve işlediği suçu halkla paylaşır. 2. Aşamada halka “Bu kişi idam edilmeli mi” diye sorar. Son aşamada Gaetal, oyların çokluğuna göre (oyların yarısından fazlası “evet” olmalıdır) o kişiyi vahşi ama sembolik bir şekilde öldürür.

Toplumda bir bölünme başlar. Kimi Gaetal’i halkın adalet sağlayıcısı olarak “kahraman” görürken kimi hukuk savunuculuğu yaparak onu bir terörist/katil olarak görür.

3.THE KILLING VOTE DİZİSİNİN FENOMENOLOJİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Filmin genel olarak atmosferi anlık duygulardan farklı olarak izleyiciyi kuşatan “varoluşsal akort” yaratır. Dizide, dijital arayüzler ve oylamada geri sayım sayaçları izleyicide sürekli gerilim ve teyakkuzda olma “ruh halini” oluşturarak rasyonel düşüncüyü bertaraf eden bir duygulanım süreci inşa etmektedir.

Günümüzde dijital arayüzler adeta bedenimizin bir uzvu haline gelmiştir ve *The Killing Vote* dizisinden anlaşıldığı üzere “adalet” gibi soyut bir kavram, ekrandaki pikseller ve parmak ucu dokunuşlarıyla “bedensel” bir eyleme dönüşmektedir.

Merleau-Ponty’ye¹³ göre varoluşumuzun birinci yolu olan bedenimiz tabiri caizse “dünyaya açılan pencereimizdir”. Bedenimiz bir nesne olmanın ötesinde nesneyi deneyimleyen bir “özne” konumundadır. Merleau¹⁴ bunu kör adamın bastonu ile örneklendirir. Baston bir nesne olmaktan çıkmış, kör adamın duyusunun bir uzantısı, bedenine eklemlenen bir parça olmuştur. Aynı şekilde dizide de infaz için oylama uygulamasının yüklendiği telefonlar, Kore vatandaşının “adaleti sağlayan, adalet timsali uzuvlarına” dönüşmüştür. Vatandaş uygulamada “evet” tuşuna bastığında “ÖLDÜR” demekte ve parmağın cam yüzeye dokunduğu basit bir motor hareketin ötesine gitmektedir. Bu durum, Merleau’nun (2002) “yönelimsellik” (intentionality) eylemiyle açıklanabilir. Buna göre, birey, telefonu aracılığıyla fiziksel olarak “suçlu” görülen kişinin bedenine temas etmektedir.

Ama burada fenomenolojik anlayıştan bir kopuş görülmektedir. Bu durum fenomenolojik kırılma olarak ifade edilebilir. Çünkü temas etmeden uzaktan gerçekleştirilen bir öldürme söz konusudur. Merleau-Ponty örneğinde “baston” zemini hissettirir ama telefon bedensel

¹³ Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*

¹⁴ Merleau-Ponty

sorumluluğun yani kan, şiddet ve teması gerçekten hissetmenin dışına itilmiştir. Sadece süreci başlatan bir tetikleyicidir. Yani Merleau-Ponty'nin "bütünleşmiş beden" algısı bu noktada "temassız şiddet" olarak dönüşmektedir.

Daha önce de belirtildiği üzere, Spinoza, Deleuze, Massumi'den hareketle Duygulanım Teorisi, "*duygulanımı*" (affect) kişisel bir "*duygudan*" (emotion) ayırır. Duygulanım, ifade bulmadan önce, bedenden bedene geçen hissedilen bir yoğunluktur (intensity). Merleau-Ponty bunu "Dünyanın Teni" kavramıyla açıklar. Yani gören ile görülenin, dokunan ile dokunulan aynı kumaşandır ve birbirine geçmiş hale gelmiştir. Dizi üzerinden analiz edilecek olursa Gaetal'ın ekrandaki söylemleri ve eylemleri saf bir duygulanım patlaması örneğidir. Suçlunun suçu gerçekleştirdiği zamana ait görüntülerinin ekrana yansımaları ise izleyicinin bedeninde kasılmalara, nefesin hızlanmasına, korku dolu sıçrayışlara, iğrenmeye neden olmaktadır. İçten gelen bu tiksinti hali bilişsel adlandırmadan ve karar verme aşamasından önce hissedilen bir yoğunluk halidir.

Bedendeki bu kümülatif spazm hali, oylama sürecine yansıtacaktır. Bireyler arasında dijital bir virüs gibi bulaşan kolektif spazm, Merleau-Ponty'nin "öznelerarasılık" (intersubjectivity) olarak ifade ettiği durumla örtüşmektedir. Dizi analizi ekseninde ifade edilen bu "*kolektif hal*", dizide *duygulanımsal linç kitlesi* olarak tezahür etmektedir. Birey kendi başına oy verme eyleminin ötesine geçmiş, büyük duygulanım dalgasının bir parçası olarak parmağıyla oy butonunu tuşlamaktadır.

Merleau-Ponty, algının her zaman kendi bakışımızda anlam bulduğunu ve asla nesnenin tamamını kavrayamayacağımızı söyler. Yani algı, neye odaklandığımızla ilgilidir. Odaklandığımız şey "figür" ken, zemin görülemez olur.

Dizide, Gaetal, algı alanını manipüle eden bir faktördür. Gaetal, suçluyu sadece "suçuyla" var olan bir nesneye indirgemektedir. Suçlunun insani yönleri, korkusu, duyguları, ailesi, bulunduğu ortam ve koşullar yani "zemin" fenomenolojik alanın dışına itilmektedir. Odak noktası "suçlu" ve dolayısıyla sadece vahşet ve intikamdır.

Gaetal'ın yüzündeki köpek maskesi, Merleau-Ponty'nin yaklaşımıyla düşünülecek olursa anlamda bir "boşluk" yaratır. Gaetal'in yüzü yoktur, mimikleri görünmez. Bu belirsizlik izleyicinin kendi öfkesini o maskeye yansıtmasına olanak tanır. Maske, adaletin gerçekleşmesini isteyen herkesin bu isteğini yansıtan bir ayna gibi olmaktadır.

Dizide dijital ekranlar ve oylama uygulamaları, “Öteki”nin yüzünü piksellere ve hayatta kalıp kalmayacağını da bir veriye indirgemektedir. Levinas’ın etik yaklaşımından yola çıkılacak olursa cep telefonu uygulamasıyla oylama sürecinde etik sorumluluk askıya alınabilmektedir.

Sonuç

Sinema izleyiciye ifade etmek istediğinin ötesinde anlamlandırma süreci oluşmadan, bilişsel adlandırma oluşmadan öncesinde hissedilen bir yoğunluk, duygulanım hali oluşturan bir etki mekanizmasına sahiptir. Duygulanım, duygulardan ayrılan ani bir tepkisel süreçtir. Bilişsel inşa süreci veya karar verme aşamasında, hissedilen duygulanım halinin etkisi vardır.

Film ve dizilerde nasıl bir duygulanım oluşturulduğu fenomenolojik yaklaşımla incelenebilir. Bu noktada *The Killing Vote* dizisinde nasıl bir duygulanım oluşturulduğu fenomenolojik yaklaşımla değerlendirilmiştir.

Buna göre filmde *temassız şiddet* deneyimi sunulmaktadır. Ekran, fenomenolojik olarak dünyaya açılan bir pencere olmaktan çıkarak duygulanımsal bulaşma aracına dönüşerek kolektif inşa sürecinin parçası olmaktadır. Duygulanım inşa sürecinde Levinas’ın etik yaklaşımı bağlamında değerlendirilecek olursa “öteki” ile kurulan etik ilişki, dijital ara yüzün sunduğu bilinmezlik ve mesafe ile bozulmaya uğramaktadır. Bu noktada izleyici yani kullanıcı duygulanım yaşayarak olayın içinde yer alırken etik sorumluluk olarak olayın dışına itilmektedir.

Çalışma, gerilim, suç teması ekseninde günümüz teknolojisinin yol açabileceği senaryoya sahip distopik dizi ve filmlerin fenomenolojik analizle daha kapsamlı incelenebilecek ileri çalışmalara yol gösterici bir kuramsal yaklaşım sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Demir, Can Murat. “Levinas Felsefesine Bir Uzanım: Öteki’nin Ontolojik Konumlandırılması.” *Middle Black Sea Journal of Communication Studies* 9/2 (2024): 151–164.

Husserl, Edmund. *Ideas About a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy: First Book*. Translated by F. Kersten. Dordrecht: Springer, 1983.

Medin, Burak – Duranoğlu, Bünyamin. “Imagine Filmi Ekseninde Romantik Bakışla Fenomenolojik Bir Film Düşünme Pratiği.” *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 52 (2023): 405–419.

Merleau-Ponty, Maurice. *Phenomenology of Perception*. Çev. Colin Smith. London: Routledge, 2002.

Savaş, Hakan. “Fenomenolojik Bakış ve Sinema.” *Kurgu Dergisi* 19 (2002): 67–83.

Şerbetçioğlu, Necatcan. “Görkemli Tabağın Ardındaki Yoksulluk: *Hunger* (2023) Filminde İktidar, Gösteri ve Etik Direniş.” *TİRAD Tirebolu İletişim Fakültesi Akademik Dergisi* 2/2 (2025): 179–202.

Ulutaş, Selçuk. “Sinemada Duygulam, Duygulanım ve Güç İlişkisi: *Yol Kenarı* Filmi İncelemesi.” *Tarih Okulu Dergisi* 15/56 (2022): 402–434.

Ulutaş, Selçuk – Koca, Serhat. “Sinema Filmlerinde Ruh Halleri: *Tabutta Rövaşata* Filminin Fenomenolojik İncelemesi.” *Tykhe* 8/15 (2023): 396–412.

Yılmaz, Cansu. “Bedenselleşen Sinema: Film Fenomenolojilerinde Feminist İmgelem”. *Sinecine*, 13(1), (2022):203-219.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Nil GÜREL

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that this research did not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he has no competing interests.